

KOREYS BADIY ADABIYOTIDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA JANR XUSUSIYATLARI

Amonova Dilafuz Shaxriyorxonovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Doktranti

Email:dilya@outlook.kr

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10389531>

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys adabiyotining shakllanish bosqichlari bilan bir qatorda davrlar osha yaratilgan asarlarning janr xususiyatlari, mazmuni haqida yoritib o'tilgan. Xususan, koreys adiblarining millat, til va madaniyat ruhida yaratilgan asrlar va ularning janrlari haqida fikr bildirilgan. Hamda koreys yozuvi paydo bo'lish davrlarni ham o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: 漢文 Xanmun, milliy madaniyat, janr, koreys folklori, ieroglif, urf-odatlar, tadbirlar an'anasi, Xyanga, hangul.

Xitoy adabiy tilining koreyscha varianti shenyan min. Xanmun tilida yozilgan ma'lumotli kishilar – Xitoy tilini biladigan, Xitoy adabiyotini yaxshi o'qigan, uning majoziy vositalar tizimining xususiyatlarini tushunadigan kishilar uchun mo'ljallangan edi. Xanmun tilidagi so'zlar va she'rlar ko'pincha koreyscha xat yozishda yozilgan va har doim ham o'quvchi tomonidan tushunilmagan.

Xanmundagi she'riyat bilan bir qatorda idu usulida yozilgan koreys tilidagi she'riyat ham mavjud bo'lgan. Ona tilidagi koreys she'riyati xalq laparlari va qo'shiqlari zaminida vujudga kelgan. Ilk koreys yodgorliklari Koreya yarimorolida yashagan qabilalarda mazkur ijodning rang-barang bo'lganini tasdiqlaydi.

Ular qo'shiqchilik san'ati Koreya jamiyatining hayotida davlat vujudga kelishidan oldingi davrda va o'tish davridagina emas, balki rivojlangan adabiyatga ega bo'lgan kuchli markazlashgan byurokratik davlat mavjud bo'lgan Koryo sulolasi hukmronligi boshlangunga qadar ham ulkan rol o'ynaganidan dalolat beradi.

Ona tilidagi she'riyat mehnat jarayoniga yo'ldosh bo'lgan, u barcha an'anaviy bayramlarning ajralmas qismi sanalgan, kasalliklar va tabiiy ofatlar davrida turli marosimlarda undan foydalanilgan. Uning mazkur roli ona tilidagi she'riyat haqida adabiy fakt sifatida so'z yuritish mumkin bo'lgan zamonlarda ham saqlanib qolgan (masalan, "Uch davlat davridan qolgan voqealar" dan o'rin olgan voqeada davlatdan xavf-xatarni qaytarish haqidagi o'tinchda xyangadan foydalanish). U yozma shakl kasb etganidan keyingina adabiy hodisaga aylangan. Ona tilidagi she'riyat – xyanga ("Qadrdon makon qo'shiqlari") yoki Senen nore yoki Sanvega ("Sharq qo'shiqlari"). Bu atama muayyan tipdagi she'riy asarlar-o'n misrali xyangani ifodalash uchun ishlatiladi. Xyanga VIII–X asrlarga mansub hodisa hisoblanadi. Xyanga matnlari bizgacha "Kyunyonning ko'rgan-kechirganlari" asarida (o'n bir xyanga) va "Uch davlat davridan qolgan voqealar" da (o'n to'rt xyanga) yetib kelgan.

Buddaviylik marosimlarida ona tilidagi she'riyatning ahamiyati tobora oshib borgan, u tinglovchilarga tushunarsiz bo'lgan sanskritdagi va Xitoy tilidagi she'rlarni siqib chiqargan. "Kyunyonning ko'rgan kechirganlari", "Uch davlat davridan qolgan voqealar" va Enningning xotiralarida qayd etilishicha, bu jarayon IX–XI asrlarda yanada faollashgan.

Shunday qilib, dunyoviy sohada xanmundagi she'riyat birinchi o'ringa chiqishi bilan bir qatorda, diniy sohada teskari jarayon xorijiy matnlarni koreyscha matnlar bilan almashtirish jarayoni yuz bergan.

Koreys adabiyoti 1-ming yillik boshlarida vujudga kelgan. Bu Koreya yarim orolida Konfutsiy an'analari asosida ishlab chiqilgan davlat boshqaruvi g'oyalari o'zlashtirilgan davr edi. Koreyada o'ziga xos an'anaviy ta'lim adabiyoti yaratilgan, unda asosiy o'rin tarixiy asarlar ta'limoti va ibratli yozuvlarga beriladi.

Adabiyotdagi konfutsiy yo'nalishi shaxsning davlat manfaatlariga bog'liqligi bilan ajralib turar edi. Eramizning birinchi asrlarida Koreyaga buddizm kirib keldi. Koreya zaminida o'zining talqin qiluvchi, keyin esa mustaqil falsafiy adabiyoti o'sib bordi, ammo buddizmning koreys adabiyotiga ta'siri kengroq bo'lib, u nafaqat "maxsus" buddist sohasi bilan chegaralanib qolmadi.

Bitta madaniyatdagi bu ikki oqim adabiyotda ancha o'ziga xos tarzda mujassamlashgan edi. Miloddan avvalgi ikkinchi asrlar - birinchi asrlarda Koreyaga ieroglif yozuvlari kirib kela boshladi. Eramizning boshlarida ieroglif yozuvining rivojlanishi Koreyaga Uzoq Sharq madaniyati merosiga qo'shilib, o'z adabiyotini yozma ravishda ifodalashiga yordam berdi.

Xanmun tilidagi asarlar (ya'ni, koreyslashgan xitoy venyan tili) paydo bo'ladi, ularning yonida Idu tilidagi asarlar bor. Koreya tarixida XV asr milliy madaniyatining eng yuqori gullash davri hisoblanadi.

Bu davrda astronomiya, geografiya va tabiatshunoslik kabi fanlar eng rivojlangan davr deyish mumkin. Erta Choson (XV-XVI asrlari) - turi bilim sohalarida buyuk ixtirolar va kashfiyotlar davri bo'ldi. 1403 yilda bosmaxona uchun dunyoda birinchi bo'lib, terish metall turi ixtiro qilingan bo'lsa, 1443 yilda koreys milliy yozuvi kashf etildi.

Ushbu XV asrda yaratilgan ikki kashfiyot alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Yangi yaratilgan yozuvdan hukmron sinf vakillari klassik konfutsiylik ta'limoti hamda buddaviylik ta'limoti asosida yozilgan diniy adabiyotda ham koreys tiliga tarjima qilishda foydalanishgan.

Biroq ushbu alifbo yaratilganiga ko'p vaqt bo'lmay, undan mavjud tuzumga qarshi bo'lganlar ham qo'llaganlar. Yana bu asrning yutuqlaridan biri nokonfutsiylik mafkurasi - "Chjusi" yo'nalishi keng tarqalgan. XV-XVI asrlarda koreys tilidagi she'riyatning yangi janrlari - "sichjo", "kasa", "chan-sichjo" vujudga keldi.

Albatta bunga koreys yozuvining shakllanishi imkon berdi. Yangi davrdagi koreys adabiyoti folkloriga ayniqsa faol murojat qiladi. Masalan, epik ijod tarixiy asarlarda davlat ideal bilan bog'liq holda o'zlashtirildi; u buddist biografiyasini oziqlantirib, davrning eng buyuk shoirlari uchun mavzular manbai bo'lgan.

Mahalliy folkloriga qiziqish buddizm an'analarida bo'lganligi sababli, buddist mualliflarning asarlarida afsonalar, shaman afsonalari ishlatilgan.

Koreya madaniyati grafik jihatdan belgilangan matn va og'zaki xabarning qarama-qarshiligi bilan ajralib turardi. Birinchisi qimmatli, ahamiyatli, ishonchga loyiq deb hisoblangan, ikkinchisi esa unchalik qadrli bo'lmagan - shubhali haqiqiy deb hisoblangan. Hamma narsa, o'sha davr mualliflari nuqtai nazaridan, past darajadan yuqori darajaga o'tkazilishi mumkin emas, ya'ni, aytganlarning hammasi yozilmagan.

Muallif o'z asariga aniq og'zaki kelib chiqishi materialini kiritishi uchun u yozma shaklda bo'lishi, manbaga havola berishi yoki og'zaki manbaga murojatini qandaydir tarzda ishonchli asoslashi kerak edi.

Demak, Koreya yarim oroliga konfutsiylik va buddizmning kirib kelishi koreys adabiyotining shakllanishiga ma'lum ta'sir ko'rsatdi. Gohida bu ta'sir asarlarning she'riy shakl, mavzu va syujet tanlashda bo'lsa, gohida syujetning ma'lum bir axloqiy-diniy yoritilishi shaklida namoyon bo'lgan.

Qadimda yarim orolda yashagan qabilalarning og'zaki xalq og'zaki ijodi buddizm va konfutsiylik elementlari bilan qo'shib koreys adabiyotining shakllanishi va rivojlanishiga asos bo'ldi.

Koreya klassik adabiyotini uch davrga bo'lish mumkin. Boshlanishi asrlar davomida yo'qolgan ilk davr – X asr o'rtalarigacha. Bu davrdan eng kam yodgorlik saqlanib qolganligi va faqat ayrim asarlarning nomlari va ayrim parchalarigina saqlanib qolgan edi. Bu materiallarga asoslanib, birinchi davr tarixiy nasr taraqqiyoti bilan xarakterlangan, deb taxmin qilish mumkin. Bu ona tilidagi she'riyatning gullab-yashnashi va xanmunda she'riyatning shakllanish davri edi.

Koryo adabiyoti (918-1392). Birinchi davr: X-XII asr o'rtalari. - davlatchilikni mustahkamlash davri va buning natijasida adabiyotda konfutsiy g'oyalari ustunlik qiladi. Koreya tarixiy nasrining adabiy yodgorliklari yaratiladi. Ikkinchi davr: XII-XIV asrlar. - davlatchilikning zaiflashuv davri. Adabiyotda obrazning obyekt sifatida xususiy shaxs alohida ajralib turadi. Bir qator yangi she'riy va nasriy janrlar paydo bo'lib, Koreya uchun qisqa shaklli nasrning yangi turi – paezol janri yuzaga keladi.

Li adabiyoti (1392-1910). XV-XVI asrlarning birinchi davri. XVII-XVIII asrlarning ikkinchi davri. Uchinchi davr – XIX asr Koreada bu davrlar oralig'ida, xalq og'zaki ijodi, adabiyot va madaniyat o'z alomatlarini ko'rsata boshladi. Koreys adabiy janrlari yuzaga kela boshladi. Bularning barchasi koreys baddiy ijodida tub burilish yasadi. Mohiyatan makon va zamon tushunchalarini o'z ichiga olgan ko'plab janrlarda asarlar yuzaga keldi.

Koreya tarixida XV asr milliy madaniyatining eng yuqori gullash davri hisoblanadi. Bu davrda astronomiya, geografiya va tabiatshunoslik kabi fanlar eng rivojlangan davr deyish mumkin. Erta Choson (XV-XVI asrlari) - turli bilim sohalarida buyuk ixtirolar va kashfiyotlar davri bo'ldi. 1403 yilda bosmaxona uchun dunyoda birinchi bo'lib, terish metall turi ixtiro qilingan bo'lsa, 1443 yilda koreys milliy yozuvi kashf etildi.

Ushbu XV asrda yaratilgan ikki kashfiyot alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Yangi yaratilgan yozuvdan hukmron sinf vakillari klassik konfutsiylik ta'limoti hamda buddaviylik ta'limoti asosida yozilgan diniy adabiyotda ham koreys tiliga tarjima qilishda foydalanishgan.

Biroq ushbu alifbo yaratilganiga ko'p vaqt bo'lmay, undan mavjud tuzumga qarshi bo'lganlar ham qo'llaganlar. Yana bu asrning yutuqlaridan biri nokonfutsiylik mafkurasi - "Chjusi" yo'nalishi keng tarqalgan. XV-XVI asrlarda koreys tilidagi she'riyatning yangi janrlari – "sichjo", "kasa", "chan-sichjo" vujudga keldi. Albatta bunga koreys yozuvining shakllanishi imkon berdi.

References:

1. Андропова Л.А. Культура Кореи. Гл.1. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014.
2. Баранников В.Д. Хрестоматия по литературе, М, 1996.
3. Йовтис А.Л., Пак Ир П.А. Корейские шестистишия (сборник стихов корейских

поэтов XIII-XIX веков). – Алма-Ата, 1956.

4. Никитина М. И. Древняя Корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом // М: Изд-во «Наука» – 1982. – 328 с; Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сиджо: (Семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время). – СПб.: центр «Петербургское Востоковедение», 1994.

5. Сайдазимова У.Т., «Поэтика корейской поэзии». –Ташкент, 2013.

6. Тен А. А. Очерки корейской литературы XX века (датированы 1945 г.). – Сыл, 2003.

7. Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М: Гардарики, 2004. 1072 с. Реджим доступа: <http://textarchive.ru/c-2003033-p100.html>.

8. Токарев С.А. Ранние формы религии. М: Политиздат, 1990.

9. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. /пер, вступ. ул. я прим. А. Б. Островского. М: Республика, 1999.

10. Тиксонов В.М., Кан Мангил. История Кореи в 2 т. / Т.1: С древнейших времен до 1904 г. М: Наталис, 2011.

INNOVATIVE
ACADEMY